

УДК 616-71:537.63:004.94

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МАГНИТНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ СТЕПАНЕНКО

Аспирант приборостроительного факультета Белорусского Национального
Технического университета

Научный руководитель – **А.Л. САВЧЕНКО**

Минск, Республика Беларусь

Аннотация: В данной научной статье проведен сравнительный анализ работы магнитных излучателей из меди различных габаритов и форм – цилиндрический, прямоугольный, тороидальный, тороидальный срезанный и дисковый, которые применяются в одной из областей физиотерапии – магнитотерапии, их выходных параметров в программе COMSOL Multiphysics. Проведен обзор научных статей по данному направлению, в том числе рассмотрен сравнительный анализ рассматриваемых магнитных излучателей и отражены особенности каждого из видов излучателей. Также описан процесс моделирования рассматриваемых катушек, используемые для них материалы, определены зависимости между выходными параметрами, на основании построенных графиков сделаны выводы о вариантах применения каждого из рассматриваемого магнитного излучателя в медицинской физиотерапевтической практике. Наиболее предпочтительным вариантом для дальнейшего исследования был определен дисковый магнитный излучатель.

Ключевые слова: Магнитотерапия, САЕ моделирование, COMSOL Multiphysics, сравнительный анализ, магнитные излучатели.

В медицинской области в организациях здравоохранения для неинвазивного безболезненного воздействия на пациента при реабилитации повсеместно используется магнитотерапия. В основе данного метода физиотерапии лежит воздействие на пациента магнитными полями с различными параметрами. Физиотерапия, а конкретно магнитотерапия, как и любое медицинское направление, связанное с техническими аспектами, требует как постоянного совершенствования конструкции или рабочих схем для действующих приборов, так и разработки новых аппаратов. При выполнении таких задач в целях экономии временных и финансовых затрат применяют программы для САЕ-анализа. Выбор конкретной программы характеризуется возможностью приобрести данный продукт, его ценой и доступным функционалом. Для указанных сфер применения рассматриваются программы COMSOL Multiphysics и Ansys Electronics ввиду наличия руководства по применению и способностью использования имеющегося интерфейса для работы [1-2]. Для проведения исследований было принято решение о применении COMSOL Multiphysics Версии 6.4.

Анализ уже имеющихся литературных источников в данной области показал, что в медицинской практике применяется большое разнообразие магнитных излучателей, как по форме, так и размерам. Также описываются методы моделирования и задания ключевых параметров для магнитной стимуляции и некоторый опыт работы с коммерческими программами для САЕ анализа, например, ANSYS Maxwell. Для нелинейного анализа на основе геометрии рассматриваемых магнитных излучателей генерировалась объемная тетраэдрическая сетка. Для компьютерных расчётов применяется итерационный метод GMRES. После компьютерного моделирования проводились практические эксперименты для составления сравнительного анализа результатов компьютерного моделирования с экспериментом. Сравнение теоретических исследований с экспериментальными данными

позволило сделать заключение, что индуктивность катушек, полученная в результате проведения симуляции в цифровой среде, соответствует экспериментальным значениям с точностью в пределах 10 процентов, что свидетельствует об успешной валидации метода компьютерного моделирования. В тоже время в рассмотренных материалах анализ выходных параметров различных магнитных излучателей и их сравнение друг с другом позволяет сделать вывод о возможности и необходимости проведения дополнительного изучения их форм и размеров при оценке выходных параметров [3].

Параметры рассматриваемых магнитных излучателей подбирались таким образом, чтобы площадь и объём этих излучателей или только площадь поверхностей у них была примерно одинакова для обеспечения правильности и точности постановки эксперимента. Параметры рассматриваемых магнитных излучателей указаны в таблице 1.

Таблица 1. Параметры магнитных излучателей

Магнитный излучатель	Размеры, мм	Объём, мм ³	Площадь поверхности, мм ²
Цилиндрический	Радиус 75, высота 60	1060000	63606
Прямоугольный	Ширина 70, длина 70, высота 200	980000	65800
Тороидальный	Внешний радиус 60 толщина 56	927160	66290
Тороидальный срезанный	Внешний радиус 85 толщина 20, два симметричных среза на 4 мм	544600	63632
Дисковый	2 изогнутых диска толщиной 0.1, внутренний диаметр 12, внешний диаметр 24	1030200	62628

Внешний вид магнитных излучателей, изготовленных из меди, представлен на рисунке 1. На все рассматриваемые магнитные катушки подавался ток силой 12 А для обеспечения идентичных условий проведения исследования.

Рисунок 1. Внешний вид магнитных излучателей в программе COMSOL Multiphysics, а) – цилиндрический, б) – прямоугольный, в) – тороидальный, г) – тороидальный срезанный, д) – дисковый

Для генерации магнитного импульсного поля в качестве задающей частоты выбрана частота 2000 Гц. Такое значение частоты достаточно широко исследовано как в технических научных работах, так и в медицинских научных трудах. В проведенных опытах отмечается, что наибольший клеточный ответ и реакция организма на импульсное магнитное поле, а,

следовательно, более заметное воздействие, чаще всего наблюдался при более высоких частотах свыше 100 Гц и сопровождалось заметным биологическим эффектом. Рабочий магнитный диапазон в этих исследованиях был определен в 1-10 мТ. Следует также отметить, что во многих экспериментах лечебный эффект не был мгновенным, а формировался при курсовом применении, который длился от нескольких дней до нескольких недель. Одно короткое воздействие как правило оказывалось недостаточным, а повторяющиеся сеансы повышали вероятность того, что клеточная система пациента продемонстрирует свою реакцию на воздействие магнитным полем [4-7].

Для моделирования и анализа магнитного поля в программе COMSOL Multiphysics использовался модуль AC/DC интерфейс Magnetic Fields, благодаря которому можно рассматривать отличительные особенности магнитных материалов и генерируемых ими магнитных полей индуцированных токов и электромагнитных сил в низкочастотном диапазоне с применением уравнений Максвелла. При разработке моделей магнитных излучателей применялись следующие функциональные узлы. Ampère's Law in Solids как основной узел рассматриваемой симуляции, реализует закон Ампера для твердотельных предметов, устанавливает связь между напряженностью магнитного поля, плотностью тока, магнитной индукцией от электропроводности материала. Free Space используется для моделирования окружающего воздушного пространства. Magnetic Insulation (Магнитная изоляция) выступает в качестве граничного условия и накладывается на внешние границы расчетной области, устанавливает тангенциальную составляющую магнитного потенциала равной нулю, что делает границу непроницаемой для магнитного потока и ограничивает поле внутри модели. Edge Current (Линейный ток) используется для задания внешних источников тока, протекающих вдоль тонких проводников или кромок геометрии. Это позволяет моделировать возбуждающие катушки без необходимости детального построения их объемной геометрии для снижения вычислительных затрат. Initial Values задает начальное распределение векторного магнитного потенциала. Frequency Domain задает генерирующую магнитное поле частоту или частотную область значения, служат начальным приближением для итерационного решателя. Выбранные материалы для проведения анализа для катушки и окружающей среды записаны в таблице 2, где указаны также их физические свойства [8,9].

Таблица 2. Свойства применяемых материалов

Характеристики воздуха	
Средняя молярная масса	0,02897 кг/моль
Относительная проницаемость	1
Отношение удельных теплоемкостей	1,4
Электропроводность	0 См/м
Теплопроводность	0,03 Вт/(м·К)
Плотность	1,2 кг/м ³
Удельная теплоемкость	1005 Дж/(кг·К)
Коэффициент теплового расширения	$3,43 \cdot 10^{-3}$
Характеристики меди	
Электропроводность	$5,96 \cdot 10^7$ С/м
Относительная магнитная проницаемость	1
Относительная диэлектрическая проницаемость	0
Коэффициент теплового расширения	$16 \cdot 10^{-6}$
Теплоемкость	385 Дж/(кг·К)
Плотность	8960 кг/м ³
Модуль Юнга	115 ГПа
Коэффициент Пуассона	0,34
Модуль сдвига	45 ГПа

После проведения симуляционных действий в программе COMSOL Multiphysics были

получены результаты по изучаемым излучателям. В качестве примера представлены результаты для цилиндрической катушки. На рисунке 2 показана модель распределения магнитной индукции по модели цилиндрической катушки. Максимальное значение магнитной индукции 4,02 мТл располагается по краям катушки в местах подачи тока, среднее значение 2 мТл распространяется по всему объёму модели, а в центре отмечается магнитное поле наименьшей индукции – около 0,75 мТл. Данное пространственное распределение магнитного поля демонстрирует правильность построения симуляционной модели и задания всех выходных параметров.

Рисунок 2. 3D модель распространения магнитной индукции по модели цилиндрической катушки

График зависимости магнитной индукции от участка магнитного излучателя изображен на рисунке 3 (вдоль модели катушки от основания до его вершины), на котором наблюдается неоднородный характер изменения магнитной индукции. Следует выделить три участка на графике. Начальный участок 0–12 мм характеризуется относительно высокими и стабильными значениями 2,22–2,25 мТл, средний примерно 12–36 мм и демонстрирует снижение индукции до уровня 1,89–1,97 мТл, на конечном участке происходит резкий рост индукции с выходом на максимальные значения до 2,80 мТл. Этот график указывает на значительные отклонения магнитного поля вдоль оси катушки и по её краям, что является характерным для цилиндрических магнитных излучателей [10].

Рисунок 3. График зависимости магнитной индукции от участка магнитного излучателя

На рисунке 4 проиллюстрированы объемные изображения распределения плотности тока и плотности электромагнитных потерь. Максимальное значение плотности тока составило 733793 A/m^2 и данный параметр носит неоднородный характер с проявлением максимального значения на поверхности. Объёмная плотность электромагнитных потерь достигает максимального значения $2,70 \cdot 10^{11} \text{ Вт/м}^3$ и данный параметр коррелирует с зонами наибольшей плотности тока. Такая зависимость имеет физический характер, так как рассматриваемые потери в проводнике определяются законом Джоуля-Ленца и пропорциональны квадрату плотности тока. Отмеченная квадратичная зависимость подтверждает то, что небольшие локальные повышения плотности тока вызывают многократное увеличение тепловыделения.

Воздушный сердечник обеспечивает хорошую линейность индуктивности и отсутствие магнитного насыщения, которое возникает при добавлении сердечника из феррита. Следует отметить, что компромиссом при отказе от применения магнитного сердечника было использование заявленных габаритов магнитного излучателя, которые были отражены в таблице 1.

Рисунок 4. Объемные изображения распределения плотности тока и плотности электромагнитных потерь

Аналогичные выходные параметры для остальных рассматриваемых магнитных излучателей отражены в таблице 3.

Таблица 3. Выходные параметры магнитных излучателей по результатам симуляции

Магнитный излучатель	Магнитная индукция, мТл	Плотность тока, А/м ²	Электромагнитные потери в объеме, Вт/м ³	Характер изменения магнитной индукции от участка катушки
Цилиндрический	4,02	$7,3 \cdot 10^5$	$2,5 \cdot 10^{11}$	Сильно неравномерный, провал в центре и резкие пики на торцах катушки
Прямоугольный	3,28	$10 \cdot 10^5$	$6 \cdot 10^{11}$	Умеренно неравномерный, наличие волнообразных колебаний
Тороидальный	3,05	$7 \cdot 10^5$	$3,6 \cdot 10^{11}$	Умеренно неравномерный, наличие волнообразных колебаний
Тороидальный срезанный	2,76	$6 \cdot 10^5$	$2 \cdot 10^{11}$	Наиболее плавный изменения на протяжении графика
Дисковый	3,85	$4,8 \cdot 10^5$	$1,8 \cdot 10^{11}$	1. Высокая равномерность с минимальными колебаниями, стабильное поле на большей части внешнего радиуса

Данные таблицы 3 свидетельствуют, что цилиндрическая катушка обеспечивает наибольшее значение параметра магнитной индукции, однако характеризуется высокой

плотностью тока и значительными электромагнитными потерями. Прямоугольный и тороидальный магнитный излучатели демонстрируют умеренную равномерность поля при более высоких потерях. Тороидальный срезанный магнитный излучатель имеет наименьший объем среди рассматриваемых вариантов, поэтому и уступает по уровню выходной магнитной индукции.

Среди рассмотренных вариантов дисковая катушка демонстрирует наилучшее сочетание основных магнитных параметров. При сравнении с цилиндрической катушкой она обладает самой низкой плотностью тока и минимальными объемными электромагнитными потерями. Такие значения магнитных параметров обусловлены спецификой геометрии, потому как поверхность дисковой катушки со своей формой позволяет более равномерно распределить ток по проводнику и существенно снизить локальные повышения плотности тока по сравнению со средними значениями и связанные с ними тепловые потери. Распределение магнитной индукции в дисковой катушке отличается минимальными колебаниями параметра вдоль радиуса и этот фактор подчеркивает предпочтение выбора данной катушки в случаях генерации однородного магнитного поля.

Рассмотренные конструкции магнитных излучателей могут быть использованы в различных клинических и реабилитационных сценариях в зависимости от их целевого применения. Цилиндрический магнитный излучатель может быть рекомендован при локальной магнитотерапии глубоких тканей, так как благодаря высокой максимальной индукции и выраженному сосредоточению магнитного поля такой магнитный излучатель хорошо подходит для воздействия на небольшие участки тела при необходимости глубокого проникновения магнитного поля. Прямоугольный магнитный излучатель имеет свое преимущество при воздействии на большие площади человеческого тела ввиду своей высокой равномерности поля и более объемной области воздействия.

Тороидальный магнитный излучатель, который обладает минимальным рассеиванием поля из-за замкнутой формы, и тороидальный срезанный магнитный излучатель являются хорошими вариантами для компактной магнитотерапии в труднодоступных или ограниченных зонах тела, таких как кисти рук или шейный отдел. Дисковый магнитный излучатель является наиболее перспективным для применения в тех областях, где требуется высокая равномерность поля, низкое тепловыделение и может быть рекомендован для дальнейшего более глубокого проведения исследований.

Результатом данного изучения является сравнительный анализ пяти разновидностей рассматриваемых магнитных излучателей, дана их качественная оценка на предмет выходных параметров и сделан вывод, что каждая из них обладает своими преимуществами и особенностями по полученным электромагнитным параметрам и может использоваться для решения конкретных задач при создании новых медицинских аппаратов магнитотерапии или совершенствования уже имеющихся.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Беззубцева, М. М. Аналитический обзор пакетов прикладных программ для моделирования энергетических процессов потребительских энергосистем АПК / М. М. Беззубцева, В. С. Волков // *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*. – 2015. – № 6-2. – С. 191-195. – EDN TTZVYV.
2. Бутырин, П. А. Численное моделирование электромагнитных полей: мультифизические задачи, инструментарий и обучение / П. А. Бутырин, С. Д. Дубицкий, Н. В. Коровкин // *Электричество*. – 2019. – № 6. – С. 51-58. – DOI 10.24160/0013-5380-2019-6-51-58. – EDN VLXRAP.
3. Makaroff, S. Modeling transcranial magnetic stimulation coil with magnetic cores / S. Makaroff, H. Nguyen, Q. Meng, H. Lu, A. Nummenmaa, Z.-De Deng // *Journal of Neural Engineering*. – 2023. – Vol. 20. – DOI 10.1088/1741-2552/acae0d.
4. Mansourian, M. Evaluation of Pulsed Electromagnetic Field Effects: A Systematic Review and Meta-Analysis on Highlights of Two Decades of Research In Vitro Studies / M. Mansourian, A. Shanei // *BioMed Research International*. – 2021. – Vol. 2021. – P. 1-22. – DOI 10.1155/2021/6647497.
5. Максимов, А. В. Магнитная терапия в клинической практике / А. В. Максимов, В. В. Кирьянова // *Физиотерапия, бальнеология и реабилитация*. – 2019. – Т. 18. – № 6. – С. 412-426. – DOI 10.17816/1681-3456-2019-18-6-412-426.
6. Бородулина, И. В. Магнитотерапия и периферическая магнитная стимуляция: отличия и особенности применения в детской практике / И. В. Бородулина, М. Ю. Герасименко, О. В. Котова, С. В. Павлова, А. А. Ипатов // *Физиотерапия, бальнеология и реабилитация*. – 2024. – Т. 23. – № 5. – С. 263-271. – DOI 10.17816/rjpbr642717.
7. Vliem, J. Design and performance of a toroidal radiofrequency volume coil with intrinsic electromagnetic interference rejection for low-field portable Halbach-based MRI systems / J. Vliem, C. Najac, B. Lena, A. Webb, I. Zivkovic // *Magnetic Resonance in Medicine*. – 2026. – Vol. 95, No. 1. – P. 637-646. – DOI 10.1002/mrm.70095.
8. COMSOL Multiphysics [Электронный ресурс]: User's Guide / COMSOL AB. – Stockholm: COMSOL AB, 2020. – URL: https://blogs.ethz.ch/ps_comsol/files/2020/05/COMSOL_MultiphysicsUsersGuide.pdf (дата обращения: 03.05.2026).
9. Курушин, А. А. COMSOL Multiphysics: моделирование физических процессов [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. А. Курушин. – URL: https://kurushin.ucoz.ru/ld/0/36_COMSOL_1.pdf (дата обращения: 03.05.2026).
10. Zhu, X. Design and optimization of a novel solenoid with high magnetic uniformity / X. Zhu, M. Xing, J. Ye et al. // *Scientific Reports*. – 2024. – Vol. 14. – Art. 24650. – DOI 10.1038/s41598-024-76501-y.